

Arquitectura bioclimática

José Andrés Alanís-Navarro¹

Introducción

La arquitectura bioclimática (ABC) se basa en diseñar edificaciones considerando las condiciones climáticas del terreno, además de aprovechar los materiales y recursos de la región. La ABC tiene el objetivo de brindar confort a los usuarios de una vivienda, con un impacto ambiental mínimo y un consumo energético eficiente, lo que contribuye a la sostenibilidad de las construcciones actuales. La ABC permite aprovechar las características propias de un lugar como la altitud, dirección del viento, temperatura ambiente, etc., considerados criterios de diseño para implementar estrategias bioclimáticas que favorezcan el confort del usuario en cualquier época del año.

Clima y confort

El confort es una necesidad humana, el ser humano debe sentir confort para realizar eficazmente sus actividades y es indispensable para su salud. Existen dos tipos de confort: confort térmico y confort hídrico. El confort térmico se relaciona a la temperatura, mientras que el confort hídrico se relaciona a la precipitación pluvial, y ésta a su vez, depende de la humedad relativa del aire. La humedad relativa es el porcentaje de vapor de agua contenida en un volumen de aire. Una humedad relativa del 60% significa que el 60% del aire contiene vapor de agua. La precipitación pluvial, en cambio, consiste en cuánto volumen de agua cae sobre una superficie; en este sentido, el confort hídrico se logra a una precipitación pluvial promedio anual entre 650 mm y 1000 mm.

Los climas cálidos son aquellos con una temperatura promedio anual superior a veintiséis grados Celsius ($T > 26\text{ }^{\circ}\text{C}$), mientras que los climas semifríos son aquellos con una

temperatura promedio anual inferior a veintiún grados Celsius ($T < 21\text{ }^{\circ}\text{C}$). Los lugares con una temperatura entre estos dos valores se considera que están en confort térmico. A una temperatura inferior a $21\text{ }^{\circ}\text{C}$ sentimos frío; a una temperatura superior a $26\text{ }^{\circ}\text{C}$ sentimos calor e incomodidad, lo cual impide que realicemos correctamente nuestras actividades. Los distintos climas se representan gráficamente en la siguiente figura. Las filas representan la temperatura, las columnas representan la precipitación pluvial.

$> 26\text{ }^{\circ}\text{C}$	Cálido seco	Cálido	Cálido húmedo
	Templado seco	Templado	Templado húmedo
$< 21\text{ }^{\circ}\text{C}$	Semifrío seco	Semifrío	Semifrío húmedo
		$< 650\text{ mm}$	$> 1000\text{ mm}$

Clasificación del clima en función de la temperatura y precipitación pluvial promedio anuales. Adaptado de GIZ-México. <https://www.giz.de/en/worldwide/33041.html>

Aspectos de la ABC

Típicamente se cree que cuando se habita en un clima cálido o frío, la vivienda también tendrá una baja temperatura, pero tomando en cuenta las estrategias de la ABC, se puede lograr confort térmico e hídrico. En este sentido, la ABC considera cuatro aspectos o estrategias fundamentales:

- Orientación
- Soleamiento y protección solar
- Aislamiento térmico
- Ventilación cruzada

La orientación como estrategia bioclimática se utiliza cuando se construye alguna vivienda nueva. En climas cálidos se recomienda orientar las habitaciones hacia el Este, mientras que los lugares no habitables, como baños, área de lavado, etc., se deben orientar al Oeste, además de orientar la fachada hacia el polo más cercano, es decir; en el hemisferio norte se debe orientar la fachada hacia el polo norte; mientras que para climas fríos se utiliza la estrategia opuesta, con el objetivo de evitar que la radiación solar incida directamente en la fachada.

Simulación por computadora del zócalo de Taxco de Alarcón, Guerrero. Se observa el kiosco y una vista parcial de la iglesia principal. Elaboración del autor utilizando el programa de acceso libre *Energy3D* (energy.concord.org/energy3d/). En este otro enlace hay un ejemplo sencillo para comenzar a utilizarlo: <https://youtu.be/TApVXuUGL9c>

El soleamiento es una estrategia útil para zonas frías, consiste en absorber la radiación solar en la fachada y paredes de las zonas habitables, empleando para ello, colores oscuros y opacos; una técnica muy utilizada es el muro *Trombe*. Por otra parte, la protección solar se emplea en climas cálidos, y consiste en evitar que la radiación solar incida directamente en el interior de las habitaciones, para lo cual se utilizan películas de protección o control solar, similar al polarizado de los coches, pero en tonalidad amarillo claro.

En cuanto a la estrategia de aislamiento térmico, es útil para cualquier clima. En climas fríos evita que escape el calor del interior, mientras que en climas cálidos reduce el ingreso de calor a las habitaciones. Se recomienda el uso de ventanas con doble cristal (doble acristalamiento), esto crea una capa de aire entre los dos cristales evitando que el calor ingrese en la habitación o se pierda energía. Del mismo modo, se recomienda utilizar espuma de poliuretano.

La ventilación cruzada como estrategia bioclimática se basa en colocar ventanas en paredes opuestas de una misma habitación. Por ejemplo, si el viento fluye de norte a sur, se deben colocar ventanas o ventilas horizontales en la parte inferior de la pared orientada al Norte, y en la pared opuesta (Sur), se deben colocar ventilas en la parte superior, esto favorece el ingreso de aire frío que desplaza el aire caliente del interior de la habitación, el cual suele almacenarse en la parte superior de las habitaciones. En resumen, la arquitectura bioclimática se constituye como una alternativa amigable con el medioambiente, la cual puede implementarse en cualquier parte del mundo, el desarrollo de edificaciones bioclimáticas, para reducir el consumo energético en la climatización o calefacción de interiores, proyecta a la ABC como una estrategia sostenible para el aprovechamiento de recursos y materiales que ofrecen un ambiente agradable con bajo consumo de energía y mínima huella ecológica.

Palabras clave: arquitectura bioclimática; eficiencia energética, *Energy3D*.

¹ José Andrés Alanís Navarro es profesor-investigador en la UPEGro. Sus líneas de investigación son las ecotecnologías y la investigación educativa. Laboratorio de Ecotecnologías de la UPEGro, Carretera Federal Iguala-Taxco km 105, Comunidad de puente Campuzano, 40321, Taxco de Alarcón, Guerrero, México. Contacto: aalanis@upegro.mx

Lecturas recomendadas

- Alanís-Navarro, J.A., Casarrubias-Bahena, D., Alanís-Cantú, R., Lavín-Delgado, J.E. (2017). Correlación y regresión lineal de variables climatológicas para el diseño de ecotecnologías y arquitectura bioclimática. *Revista de Arquitectura*, 1(2), 1-12.
- Garzón, B. (2021). *Arquitectura bioclimática*. Nobuko.
- Olgay, V. (2019). *Arquitectura y Clima: Manual de Diseño Bioclimático para Arquitectos y Urbanistas* (Edición en español). Editorial Gustavo Gili.

